

РЕФЕРАТ

Наименование программы:
ISOTOPE CALC

Автор:
Крюкова Светлана Степановна

Аннотация:

Программа предназначена для идентификации стабильных изотопов на основе универсального ряда $a_n = 3 + n(n + 9)/2$.

Основные функции:

- расчёт a_n для $n = 0 \dots 50$;
- вычисление n по массе M : $n = \frac{-9 + \sqrt{81 + 8(M - 3)}}{2}$;
- идентификация 32 изотопов;
- проверка $29 + 98 + 129 = 256 = 2^8$ (тетранейтрон);
- проверка $4 + 14 + 21 + 98 = 137$;
- интерактивный режим;
- экспорт в JSON.

Язык программирования: Python 3.9+

Объём программы: 245 строк

Тип ЭВМ: IBM PC-совместимые

ОС: Windows, Linux, macOS

Дата создания: 07 марта 2026 года

Автор:

Крюкова С.С.

Дата: 07.03.2026